

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОК ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ**Нурханова Н.О.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты сравнительного анализа клинико-лабораторных и гормональных показателей у 114 женщин пременопаузального возраста: 36 пациенток контрольной группы с физиологическим течением пременопаузального периода и 78 пациенток с гиперплазией эндометрия (40 — с первично диагностированной ГЭ и 38 — с рецидивирующим течением). Установлено, что у пациенток с гиперплазией эндометрия отмечается достоверное повышение уровней ФСГ, ЛГ и эстрадиола на фоне выраженного дефицита прогестерона, а также повышение онкомаркера СА-125, особенно при рецидивирующем течении заболевания. Полученные данные позволяют рассматривать гормональный дисбаланс, прежде всего прогестерон дефицитное состояние, в качестве ведущего патогенетического звена развития и рецидивирования гиперпластических процессов эндометрия у женщин пременопаузального возраста.

Ключевые слова: пременопауза, гиперплазия эндометрия, аномальные маточные кровотечения, фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, эстрадиол, прогестерон, онкомаркер СА-125.

COMPARATIVE INDICATORS OF CLINICAL AND LABORATORY DATA OF PATIENTS WITH ENDOMETRY HYPERPLASIA IN THE PREREMENOPAUSE PERIOD**Nurkhanova N.O.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a comparative analysis of clinical, laboratory, and hormonal indicators in 114 women of premenopausal age: 36 patients in the control group with a physiological course of the premenopausal period and 78 patients with endometrial hyperplasia (40 with a primary diagnosis of GE and 38 with a recurrent course). It has been established that in patients with endometrial hyperplasia, a significant increase in FSH, LG, and estradiol levels is observed against a background of pronounced progesterone deficiency, as well as an increase in the CA-125 tumor marker, especially in cases of recurrent disease. The obtained data allow for the consideration of hormonal imbalance, primarily progesterone deficiency, as the leading pathogenetic link in the development and recurrence of endometrial hyperplastic processes in premenopausal women.

Keywords: premenopause, endometrial hyperplasia, abnormal uterine bleeding, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, estradiol, progesterone, CA-125 tumor marker.

ПРЕМЕНОПАУЗАЛ ДАВРДА ЭНДОМЕТРИЙ ГИПЕРПЛАЗИЯСИДА БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР МАЪЛУМОТЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ**Нурханова Н.О.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада менопаузадан олдинги ёшидаги 114 нафар аёлнинг клиник-лаборатор ва гормонал кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили натижалари келтирилган: менопаузадан олдинги даврнинг физиологик кечиши бўлган назорат гуруҳидаги 36 нафар бемор ва эндометрий гиперплазияси бўлган 78 нафар бемор (40 нафари бирламчи таъхисланган ГЭ ва 38 нафари қайталанувчи кечиши билан). Эндометрий гиперплазияси бўлган беморларда прогестероннинг яққол етишмовчилиги фониди ФСГ, ЛГ ва эстрадиол даражасининг сезиларли даражада ошиши, шунингдек, айниқса касалликнинг қайталанувчи кечишида СА-125 онкомаркерининг ошиши аниқланди. Олинган маълумотлар пременопауза ёшидаги аёлларда эндометрий гиперпластик жараёнлари ривожланиши ва қайталанишининг таққиб патогенетик бўғини сифатида гормонал дисбалансни, биринчи навбатда прогестерон танқислиги ҳолатини кўриб чиқиши имконини беради.

Калит сўзлар: пременопауза, эндометрий гиперплазияси, бачадондан аномал қон кетиши, фолликулани рағбатлантирувчи гормон, лютеинловчи гормон, эстрадиол, прогестерон, СА-125 онкомаркери.

e-mail: nurkhanova.nilufar@bsmi.uz

Актуальность. Гиперплазия эндометрия (ГПЭ) остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии в связи с её высокой распространённостью среди женщин пременопаузального возраста и тенденцией к длительному рецидивирующему течению при отсутствии единичных патогномичных симптомов и унифицированных подходов к лечению [3,7,9]. Развитие эндометриальной аденокарциномы тесно связано с гиперпластическими процессами эндометрия, однако истинная распространённость ГПЭ остаётся неуточнённой ввиду отсутствия официальной регистрации заболеваемости [2,5,8].

Гиперпластические процессы эндометрия являются одной из основных причин маточных кровотечений у женщин в возрасте 45–55 лет и их госпитализации в стационар. Особую тревогу вызывает возможность злокачественной трансформации: атипичная гиперплазия прогрессирует в инвазивный рак в среднем у каждой второй пациентки, а риск малигнизации железистой гиперплазии и полипоза эндометрия составляет 4–5% и может достигать 10% в пери- и постменопаузе [1,4,6]. В связи с этим изучение гормонального профиля и поиск ранних предикторов гиперпластических процессов у женщин пременопаузального возраста представляются клинически значимыми и обосновывают актуальность настоящего исследования [2,7].

Цель исследования. Выявить предикторы раннего развития аномальных маточных кровотечений, обусловленных гиперплазией эндометрия, у женщин пременопаузального возраста на основании сравнительного анализа гормонального статуса и онкомаркёров для своевременной диагностики, последующей коррекции и разработки методов профилактики.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 114 женщин пременопаузального возраста, разделённых на 3 группы: 1-я (контрольная) группа — 36 пациенток с физиологическим течением пременопаузального периода без гиперпластических процессов эндометрия; 2-я (основная) группа — 40 пациенток с первично диагностированной гиперплазией эндометрия в возрасте 45–51,7 лет; 3-я (основная) группа — 38 пациенток с рецидивирующим течением гиперплазии эндометрия в возрасте 43–52 лет (средний возраст 49,5 лет).

Из 78 пациенток основных групп с кровотечением поступили 67 (85,9%), с нарушением цикла по типу менорагии — 11 (14,1%); рецидивирующее течение заболевания отмечено у 38 (48,7%) больных. У большинства пациенток (84%) выявлены ановуляторные циклы.

Всем пациенткам в день обращения (при ановуляторном цикле) либо на 3–5-й или 21–23-й условные дни цикла натошак утром определяли гормональный статус венозной крови иммунохемилюминесцентным методом (ИХЛА): уровни фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола и прогестерона, а также онкомаркёры СА-125 и СА-15-3 для исключения сопутствующей онкологической патологии яичников и молочной железы. Гормональному исследованию во всех случаях предшествовало раздельное диагностическое выскабливание полости матки с последующей гистологической верификацией. Статистическая обработка результатов проведена с расчётом средних значений и их ошибок ($M \pm m$); достоверность различий между группами оценивали при $p < 0,05$, $p < 0,01$ и $p < 0,001$ в сравнении с контрольной группой и при $p < 0,05$ — в сравнении со 2-й группой.

Результаты исследования. Сравнительный анализ гормонального статуса выявил достоверные различия между исследуемыми группами (табл. 1).

Таблица 1.

Сравнительные данные гормонального статуса в исследуемых группах женщин в перименопаузальном периоде, $n=114$

Гормональные показатели	Референсные колебания	Контрольная 1-я группа (n=36)	Основная 2-я группа (n=40)	Основная 3-я группа (n=38)
ФСГ, мМЕ/мл	3,9–21,8	11,8±0,59	24,95±0,56***	29,0±0,87***^
ЛГ, мМЕ/мл	13,4–19,9	14,6±0,79	28,8±0,61**	33,4±0,78***^
ЛГ/ФСГ	—	1,24±0,04	1,16±0,03*	1,172±0,03*
Эстрадиол, пг/мл	44,6–98,5	101,4±2,46	129,4±9,77*	154,8±16,0***^
Прогестерон, нг/мл	0,64–0,81	4,48±0,49	2,41±0,27**	1,98±0,22***^

Примечание: * — различия достоверны по сравнению с контрольной группой (* — $p < 0,05$, ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$); ^ — различия достоверны по сравнению со 2-й группой ($p < 0,05$).

Уровень ФСГ у пациенток контрольной группы составил $11,8 \pm 0,59$ мМЕ/мл, во 2-й группе — $24,95 \pm 0,56$ мМЕ/мл, в 3-й группе — $29,0 \pm 0,87$ мМЕ/мл, что в 2,11 и 2,45 раза превышало показатель контроля соответственно. Аналогичная закономерность отмечена и для ЛГ: $14,6 \pm 0,79$ мМЕ/мл в контроле против $28,8 \pm 0,61$ и $33,4 \pm 0,78$ мМЕ/мл в основных группах. При этом прирост ФСГ опережал прирост ЛГ в 1,92–2,2 раза, что сопровождалось закономерным снижением соотношения ЛГ/ФСГ до $1,16 \pm 0,03$ и $1,172 \pm 0,03$ против $1,24 \pm 0,04$ в контроле.

Концентрация эстрадиола у пациенток с гиперплазией эндометрия также была достоверно выше контрольных значений: $129,4 \pm 9,77$ пг/мл и $154,8 \pm 16,0$ пг/мл во 2-й и 3-й группах против $101,4 \pm 2,46$ пг/мл в контроле, что в 1,5 раза превышало показатель контроля у пациенток 3-й группы. Одновременно отмечено значительное снижение уровня прогестерона — в 1,85–2,26 раза по сравнению с контролем ($4,48 \pm 0,49$ нг/мл), составив $2,41 \pm 0,27$ нг/мл во 2-й и $1,98 \pm 0,22$ нг/мл в 3-й группе.

Избыточная масса тела и ожирение различной степени выявлены у 30,5% пациенток контрольной группы, 17,5–27,5% — во 2-й группе и 15,7–23,6% — в 3-й группе; у этих пациенток отмечались более высокие концентрации эстрадиола в крови и утолщение срединного М-эхо свыше 11–15 мм по данным ультразвукового исследования даже на 6–9-й день кровотечения.

Анализ онкомаркёров выявил статистически значимое повышение СА-125 по мере прогрессирования и рецидивирования гиперпластического процесса: $9,15 \pm 0,55$ Ед/мл в контрольной группе, $19,5 \pm 1,63$ Ед/мл во 2-й группе и $81,3 \pm 8,63$ Ед/мл в 3-й группе, при этом у 29 (76,3%) пациенток с рецидивирующим течением значения достигали значительно повышенных величин (рис.1).

Рис. 1. Сравнительные данные онкомаркёров в исследуемых группах женщин, n=114

Уровень СА-15-3 оставался в пределах нормальных значений во всех группах ($12,8 \pm 0,75$; $16,8 \pm 1,17$ и $26,9 \pm 2,22$ Ед/мл соответственно), однако также демонстрировал тенденцию к повышению у пациенток с патологией эндометрия по сравнению со здоровыми женщинами идентичного возраста.

Выводы: 1. У женщин пременопаузального возраста с гиперплазией эндометрия выявлено достоверное повышение гонадотропных гормонов (ФСГ — в 2,11–2,45 раза, ЛГ — в 1,97–2,29 раза) на фоне выраженного дефицита прогестерона (в 1,85–2,26 раза ниже контроля), что свидетельствует о ведущей роли прогестерон дефицитного состояния в патогенезе ГПЭ.

2. Относительная гиперэстрогения в сочетании с прогестерон дефицитным состоянием препятствует своевременному переходу пролиферативной фазы эндометрия в секреторную, способствуя формированию и рецидивированию гиперпластического процесса.

3. Избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с более высокими концентрациями эстрадиола и увеличением толщины эндометрия, что подтверждает значимость метаболического компонента в патогенезе ГПЭ.

4. Онкомаркёр СА-125 демонстрирует наиболее выраженное повышение при рецидивирующем течении гиперплазии эндометрия и может рассматриваться как дополнительный диагностический критерий для оценки риска рецидива и контроля эффективности проводимого лечения.

5. Полученные данные обосновывают целесообразность включения комплексного гормонального обследования (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон) и определения СА-125 в алгоритм диагностики

и динамического наблюдения пациенток пременопаузального возраста с аномальными маточными кровотечениями для ранней диагностики и профилактики гиперпластических процессов эндометрия.

Список литературы:

1. Адамян Л.В., Сонова М.М., Тандилова Н.Р. Гиперплазия эндометрия: современные подходы к диагностике и лечению // Проблемы репродукции. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 14–22.
2. Чернуха Г.Е., Иванов И.А. Молекулярно-биологические аспекты гиперпластических процессов эндометрия в пери- и постменопаузе // Акушерство и гинекология. – 2022. – № 5. – С. 45–52.
3. Сидорова И.С., Унанян А.Л. Гормональный статус и онкомаркёры при гиперплазии эндометрия у женщин перименопаузального возраста // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2020. – Т. 20, № 4. – С. 33–39.
4. Кузнецова И.В. Гиперпластические процессы эндометрия: патогенез, диагностика, тактика ведения // Гинекология. – 2023. – Т. 25, № 1. – С. 18–25.
5. Юренева С.В., Ермакова Е.И. Эндокринные изменения в перименопаузе и риск гиперплазии эндометрия // Проблемы эндокринологии. – 2021. – Т. 67, № 2. – С. 58–66.
6. Радзинский В.Е., Хамошина М.Б. Аномальные маточные кровотечения пери- и постменопаузального периода: алгоритмы диагностики // StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак. – 2022. – № 6. – С. 71–79.
7. Nurkhanova N.O. Assessment of the risk of endometrial hyperplasia in the perimenopausal period. / International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences, 2022. Vol. 11.No. 6. R. 8-15. <https://garph.co.uk/IJAREAS/June2022/2.pdf>
8. Saadat S., Karimian M. Hormonal profile and endometrial hyperplasia in perimenopausal women: a comparative study // BMC Women's Health. – 2023. – Vol. 23. – Art. 145.
9. Travaglino A., Raffone A., Saccone G., et al. Endometrial hyperplasia and risk of malignant progression: an update // Gynecologic Oncology. – 2021. – Vol. 161, № 1. – P. 248–256.

Для цитирования: Нурханова Н.О. Сравнительные показатели клинико-лабораторных данных пациенток при гиперплазии эндометрия в пременопаузальном периоде // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 7(27). – С. 16–19. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129003>